
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 659

DOI 10.5281/zenodo.13826974

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: СООТНОШЕНИЕ, СПЕЦИФИКА, ВЗАИМОСВЯЗЬ

ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS: CORRELATION, SPECIFICITY, INTERRELATION

ГОГОЛЕВА АЛЕНА ДМИТРИЕВНА,
ЧОУ ВО Институт международных связей.
КУЛИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
доктор экономических наук, профессор,
ЧОУ ВО Институт международных связей.

GOGOLEVA ALENA DMITRIEVNA,
Institute of International Relations.
KULIKOVA ELENA SERGEEVNA,
Doctor of Economics, Professor,
Institute of International Relations.

В статье рассматривается соотношение рекламы и связей с общественностью как инструментов информационной работы в современном мире. На основе обобщения ряда исследований показана специфика рекламы и PR, их сходство и различия, своеобразие целей и задач. Отмечается, что деятельность в области рекламы и связей с общественностью открывает возможности для развития творческих способностей, получения новых знаний и опыта, а также для построения карьеры в различных областях бизнеса. При этом подчеркивается, что профессиональная подготовка и деятельность сопряжена не только с творческой составляющей, но и с экономической. Делается акцент на тесной взаимосвязи рекламы и PR как двух видов деятельности, которые в практической плоскости должны органично сочетаться и дополнять друг друга.

The article examines the relationship between advertising and public relations as tools of information work in the modern world. Based on the generalization of a number of studies, the specifics of advertising and PR, their similarities and differences, and the originality of goals and objectives are shown. It is noted that activities in the field of advertising and public relations open up opportunities for the development of creative abilities, gaining new knowledge and experience, as well as for building a career in various business areas. At the same time, it is emphasized that professional training and activities involve not only a creative component, but also an economic one. The emphasis is placed on the close relationship between advertising and PR as two types of activities that, in practice, should organically combine and complement each other.

Ключевые слова: *реклама, связи с общественностью, продвижение, информационные технологии, маркетинг.*

Key words: advertising, public relations, promotion, information technology, marketing.

Информация уже давно является одним из важных факторов развития современного общества. Хорошо известна фраза: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». И тот, кто умеет правильно преподнести информацию, при этом достигая определенных целей, будет востребован во всех сферах человеческой деятельности. Данная идея актуальна для XXI века, который считается веком информационных технологий.

Среди множества различных инструментов информационной работы наиболее актуальными сегодня представляются реклама и PR (связи с общественностью). PR и реклама – это два разных термина, две сферы деятельности, но, по сути, тесно взаимосвязанные инструменты маркетинга, которые используются для продвижения товаров или услуг на рынке. Реклама и PR занимаются созданием имиджа, продвижением бренда, презентацией и информационным сопровождением организации, проекта или личности в СМИ [2-4].

С нашей точки зрения, PR и рекламу можно называть «двумя сторонами одной медали», ведь Public Relation и реклама – это специальности, которые взаимосвязаны со многими видами деятельности, в том числе журналистикой, политехнологиями, маркетингом, социологией, управлением.

Нередко путают PR с рекламой, однако если рассматривать своеобразие терминов, то между двумя инструментами существует множество отличий. В частности, они имеют свои специфические цели и задачи. Для того, чтобы показать разницу, рассмотрим PR и рекламу по ряду параметров, обобщив некоторые исследования в этой области.

PR (Public Relation), или связи с общественностью – это деятельность, направленная на установление, поддержание и улучшение отношений между организацией и ее общественностью, включая сотрудников, клиентов, поставщиков, партнеров, акционеров и других заинтересованных сторон или иначе стейкхолдеров.

Процесс PR заключается в создании положительного имиджа компании или бренда в глазах общественности. Помимо этого, PR включает в себя: разработку и реализацию стратегии, создание и распространение информации, проведение мероприятий, участие в общественных событиях, а также оценку эффективности своих действий [1; 11].

Специалисты в области PR упорно работают над тем, чтобы создать позитивного мнения о продукте или услуге, улучшить репутацию компании и установить контакт с целевой аудиторией. Реклама, как правило, – это оплачиваемое, одностороннее и не личное обращение, которое осуществляется через СМИ и многих видов реклам [3; 5; 9]. Реклама включает в себя создание рекламных материалов, их размещение, проведение рекламных кампаний, а также участие в выставках и ярмарках. Она используется для привлечения внимания к продукту или услуге и увеличение продаж. Реклама может быть направлена как на широкую аудиторию, так и на конкретных клиентов или покупателей [7; 10].

Самое главное отличие между этими инструментами заключается в том, что рекламные кампании всегда проводятся на коммерческой основе, то есть за продвижение продукции необходимо платить. Пиар же бывает бесплатным. Однако и на продвижение многих активностей также необходимо бюджеты [1].

Кроме того, реклама чаще всего нацелена на повышение продаж, привлечение внимания к продукту или услуге, на убеждение потенциального клиента в необходимости покупки [5, 10]. А PR больше отвечает за рост узнаваемости, формирование позитивного имиджа компании и укрепление ее позиции на рынке в целом [4; 6; 8].

Основные задачи рекламы и PR включают в себя [4; 10; 11]:

- привлечение внимания к продукту или услуге;
- формирование лояльности к бренду;
- увеличение продаж;

- укрепление имиджа компании;
- создание положительного образа бренда;
- управление репутацией компании;
- организация мероприятий для привлечения клиентов;
- работа с социальными сетями и СМИ;
- анализ эффективности маркетинговых кампаний.

В силу тесной взаимосвязи многие нередко смешивают рекламу и связи с общественностью. В результате чего возникают следующие проблемы: компания затрудняется планировать бюджет на продвижение, и часто тратит напрасно ресурсы, не получая должно результата. В качестве деструктивного последствия возникает черный PR [12].

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. Оба инструмента информационной работы в современном обществе имеют свои преимущества и недостатки. PR позволяет создать долгосрочные отношения с клиентами и привлечь новых, в то время, как реклама может быть более эффективной в краткосрочной перспективе. Но если PR не проводится должным образом, то он может не достичь своей цели и не создать положительного имиджа компании. Напротив, в силу эффекта бумеранга могут возникать негативные последствия, основанные на неверном представлении о компании и ее деятельности у потребителей и контрагентов. В связи с этим в практической плоскости возникает задача: не смешивать применение данных инструментов, так как у них разные цели, задачи, результаты, а также эффективность.

Если говорить о рекламе и PR как о профессии, то следует отметить, что в силу многоаспектности данной профессиональной деятельности по окончании обучения выпускники будут иметь знания не только о том, как формировать имидж компании, как взаимодействовать с потребителями через СМИ и социальные сети, но также об общественном мнении, его природе и закономерностях функционирования, об обществе, его устройстве, о природе социальных групп, особенностях их взаимодействия между собой.

Следует отметить, что специальности «Реклама» и «Связи с общественностью» можно отнести к творческим и экономическим одновременно. Ведь в ходе обучения и профессиональной деятельности специалист в данных областях обучается написанию текстов, созданию фото и видео, разного рода проектов и презентаций. В тоже время специалист по рекламе и PR должен владеть основами экономических знаний, уметь считать, составлять и распределять бюджет, оценивать и измерять эффективность рекламных кампаний и активность в социальных сетях в финансовом и экономическом аспектах. В силу этого после окончания вуза специалист в данной сфере может быть востребован в самых разных отраслях деятельности. Это не только реклама и PR, но и пресс-службы, контент-маркетинг, бренд-менеджмент и т.д.

Подводя итоги, отметим, что PR и реклама являются важными инструментами для продвижения товаров и услуг на рынке. PR и реклама тесно взаимодействуют и дополняют друг друга, что позволяет достичь общие цели – привлечение новых клиентов и удержание существующих. При этом отметим, что PR и реклама не являются взаимоисключающими. В целом, мы считаем, что PR и реклама являются важными компонентами маркетинга и должны использоваться вместе для достижения успеха на рынке. В современном мире PR и реклама – это одни из самых важнейших инструментов для продвижения, и специалисты в этой области играют ключевую роль в развитии бизнеса и общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М.: Модино пресс, 1990. 340 с.
2. Варакута С. А. Связи с общественностью / С.А. Варакута. М.: ИНФРА-М, 2022. 208 с.

3. Душкина М. Р. Технологии рекламы и связей с общественностью в маркетинге / М. Р. Душкина. М.: Юрайт, 2020. 462 с.
4. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. М.: Юнити-Дана, 2022. 454 с.
5. Коноваленко В. А. Реклама и связи с общественностью: введение в специальность / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. М.: Издательство Юрайт, 2020. 383 с.
6. Кривонос А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / Кривонос А. Д. 2-е изд., доп. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. 288 с.
7. Осипова Е.А. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью / Е.А. Осипова. М.: ИНФРА-М, 2020. 381 с.
8. Почекаев Р. Ю. История связей с общественностью. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 223 с.
9. Синяева И.М. Реклама и связи с общественностью / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, Д.А. Жильцов. М.: Юрайт, 2020. 552 с.
10. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд. М.: Аспект Пресс, 2016. 159 с.
11. Шарков Ф.И. Паблик Рилейшнз (связи с общественностью). М.: Академический проект, 2005. 304 с.
12. Вуйма А. Ю. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только / Вуйма А. Ю. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 224 с.

© Гоголева А.Д., Куликова Е.С., 2024.